

1990-2000 ЙИЛЛАРДА УЙ-ЖОЙ ҚУРИЛИШ УСУЛИ ҲАМДА УЛАРНИНГ МАЙДОНЛАРИ ҲАЖМИ ТЎҒРИСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Нурбек Райимбергенович Матякубов
УрДУ мустақил тадқиқотчиси

Аннотация: Маълумки, аҳолининг уй-жойга бўлган талаби мустақилликнинг дастлабки йилларида жуда юқори бўлган. Бу вазиятда биринчи навбатда аҳолининг турар-жойга бўлган талабларини қондириш асосий масала бўлган. Ўзбекистон мустақилликка эришгандан сўнг хусусий уй фондлар сонини оширишга ва уларга нисбатан эгаллик ҳуқуқини таъминлаш йўналишида бир қанча тадбирлар амалга оширилган. Мазкур мақолада ушбу масаланинг айрим жиҳатларни тадқиқ этишни мақсад қилганмиз.

Калит сўзлар: Уй лойиҳалари, ер майдонлари, хўжалик биноларининг жойлашувини оптимиллаштириш, пахса уйлар, меҳмонхона типдаги хоналар, ойнаванд айвон.

1980 йилларда Тошкентда бир кишига тўғри келадиган яшаш майдони 12 квадрат метрни ташкил этган¹. 1990 йилларни ўрталарида Тошкент шаҳар ҳокимлигига шикоят билан келган аҳолининг 90 фоизи уй-жой масаласини кўтарган². Бу ҳолат ўша даврда уй-жойга бўлган талаб катта бўлганлигини кўрсатади. Ўз навбатида, 1990-2000 йилларда Ўзбекистонда уйлар аҳолининг ўзи томонидан, қурилиш фирмалари томонидан ҳамда давлат ташкилотлари томонидан қурилган. Мазкур даврда мутахасислар иқлимга мос ва яшаш қулайликларига эга уй лойиҳаларини аҳолига таклиф эта бошлади.

1990-2000 йилларда аҳолини турар-жой билан таъминлаш борасида ажратилган ер майдонлари қишлоқ ҳудудларида 600м² ва шаҳар ҳудудларида 420 м² қилиб белгиланган. 2000 йилларни охирига келиб айрим мутахасислар томонидан бу ўлчовларни ўзгартириш таклифлари киритила бошлади. Хусусан, Сабиров Б. ва Нурметов У. уй-жой учун ажратилган мазкур ҳажмдаги ер майдонлари ҳажмини қисқартириш ва унинг ўрнига хоналар ва хўжалик биноларининг жойлашувини оптимиллаштиришни таклиф этади. Улар фикрига кўра, шу орқали уй-жойда энергия тежаллади ва аҳолининг яшаш қулайлиги ошади. Хусусан, ушбу мутахасислар уй-жой учун ажратилган ер майдонларидаги камчиликларни қуйидагилар билан изоҳлайди: ажратилган ер майдонларининг 400 м² гача жойига турар-жой биноси қурилиб, хўжалик бинолари ва қишлоқ хўжалиги заруратлари учун ажратилган жой жуда кам қисмини эгаллаганлиги; ёнғин хавфсизлиги учун ажратилган йўлакларга қўшимча

¹ Саттор Ж. Пахса деворнинг қайта тикланиши: Турар-жой биноларини қуриш хусусида. // Гулистон. 1996. № 3. Б. 24.

² Тўлаганов К. Тошкент тажрибаси. Натижа ва истиқбол (Аҳолини уй-жой билан таъминлашдаги тажрибалар хусусида.) // Халқ сўзи. 1997. № 55.

хўжалик бинолари қурилганлиги; катта майдонга эга далон ва бир нечта меҳмонхона типигадаги хоналарнинг мавжудлиги; уйдаги катта хоналарни ёритишда каттакон қандиллардан фойдаланиб, электр энергиясининг кўп истеъмол қилиниши; қишда катта хоналарни иситишда газ ва электр энергиясининг самарасиз истеъмол қилиниши; санитария гигиена талабларининг тўғри йўлга қўйилмаганлиги; режалаштириш хатоликлари натижасидаги хоналар кўплиги сабабли, айрим хоналарга умуман қирилмаслиги. Улар мазкур даврда меҳмон кутиш катта хоналара зарур эмаслигини жойларда тўйхоналар, ресторанлар ва турли ошхоналарнинг сонлари кўпайиб кетганлиги билан изоҳлайди. Улар фикрига кўра, шу сабабли уй-жойларни қуришда янги лойиҳалар асосида бинолар қуриш зарурияти вужудга келган³.

Ўзбекистон Республикаси “Давархитектқурилиш” қўмитаси томонидан 2005 йил 7 декабрда тасдиқланган “Турар жой бинолари” меъёрлари талабларига асосан қурилган уй-жойлар биноларининг умумий майдони бир киши учун 23-30 метр квадрат бўлиши кўрсатиб ўтилган. Шунда бир оилада камида 3-4 киши эканлиги инobatга олиниб, бу оила учун ўртача умумий майдони 93 метр квадратли турар-жой зарур бўлган⁴.

Эрамиздан аввалги 4000 йилларда Ўзбекистон ҳудудида 1-2 қаватли турли бинолар пахсадан қурилган. 1990 йилларнинг бошида Шарқ мамлакатлари халқаро меъморчилик академиясининг мухбир аъзоси Жаббор Саттор Ўзбекистонда турар-жойларни пахсадан қуришни тавсия қилади. У фикрига бир қанча далиллар келтиради. Унга кўра, мазкур йилларда хусусий турар жой биноларининг баландлиги икки қаватдан ошмаган. Кам қаватли турар жойлар шаҳарларда 90 фоизни ҳамда қишлоқларда 100 фоизни ташкил этган⁵.

1991-1997 йилларда Ўзбекистонда бир миллиондан зиёд оила шахсий уй қуриш учун ер олган⁶. Жаббор Саттор 1996 йилда Тошкент вилоятида 1-2 қаватли пахса уйлари тажриба стфатида қуриб кўришни тавсия этади. У 1984 йилда ТашЗНИИЭП институтит томонидан ишлаб чиқилган лойиҳадан унумли фойдаланиш кераклигини айтади. Ушбу лойиҳага кўра, уй-жой қуйидаги кўринишда бўлган. Ўралган ҳовли сатҳи, айвони, соябон орқали боғланадиган хоналардан ташкил топган. Ҳовли саҳнидаги ҳовуз билан айвон орасида ишком мавжуд бўлган. Айвон билан хоналарнинг оралиғида ойнаванд даҳлиз ва йиғиб қўйилиши мумкин бўлган равонлар жойлашган. Ойнаванд айвон ўзига хос оралиқ хонаси бўлган бўлиб, асосан, ёзда – эрталаб, баҳор ва кузда - кундузи, кечки вақтларда, қишда - фақат қуёш нурлари

³ Сабиров Б. Нурметов У. Ёшлар йилида қишлоқ шароитида барча қулайликларни ўзида мужассам этган турар-жой биноларини қуриш лойиҳаси. // Ўзбекистон архитектураси ва қурилиши. 2008. № 4. Б. 42.

⁴ Содиқов Ш. И. Мамлакатимиз ҳудудлари марказлари инфраструктурасини яхшилаш ва аҳолини арзон уй-жой билан таъминлаш мақсадида кўп қаватли уй-жойлар қурилишини дастур асосида амалга ошириш. // Иқтисод ва молия. 2015. № 2. Б. 71.

⁵ Саттор Ж. Пахса деворнинг қайта тикланиши: Турар-жой биноларини қуриш хусусида. // Гулистон. 1996. № 3. Б. 24.

⁶ Болиев А. Уй-жой қурилиши: рағбат ва имтиёз. // Ўзбекистон овози. 1997. № 37.

тушиб хоналарни иситган кундузги вақтларда оила аъзолари кенг фойдаланадиган жой ҳисобланган⁷.

Мазкур даврда уйлар фақатгина пишиқ ва хом ғиштдан қурилмай, балки аънанавий пахсадан ҳам қурилган. Бир қаватли пахса деворли уй қуришга “пишиқ лой” тайёрлаш учун кўп ҳажмда сув, оғир қўл меҳнати ва куч талаб этилган. Ҳар бир пахса қаторининг қуриши, қуриш жараёнида ёриқларнинг пайдо бўлиши, сўнгра тугал бир ҳажмга олиб келиш учун йилнинг энг қуруқ ва иссиқ ойларида 100 кунгача вақт кетган. ТашЛИТТИ институти мутахасислари табиий тупроқни карьер намлигида махсус кичик тўсиқ ва зичлаштирувчи мосламалар ёрдамида қолиплашнинг механизациялаштирилган ва арзон усулини ишлаб чиқиб, фойдаланишга тавсия қилган⁸.

2010 йиллардан бошлаб Ўзбекистонда “ақлли уй”ларни тарғибот қилиш кучайди. Хусусан, бир қанча оммавий ахборот воситаларида “ақлли уй”ларнинг афзалликлари тўғрисида маълумотлар берилган ва тарғиботи олиб борилган. Ушбу афзалликлар орасида вақт ва маблағ тежаш ҳамда уйдаги жиҳозлардан фойдаланишдаги қулайликларга алоҳида эътибор берилган⁹.

1995-2004 йиллар оралиғида уй-жойларнинг умумий майдони ошиб борган. Хусусан, 1995 йилда Ўзбекистонда уй-жойларнинг умумий майдони 291,8 миллион квадрат метр, 1996 йилда 303,6 миллион квадрат метр, 1997 йилда 309,5 миллион квадрат метр, 1998 йилда 317,5 миллион квадрат метр, 1999 йилда 330,3 миллион квадрат метр, 2000 йилда 339,9 миллион квадрат метр, 2001 йилда 350,3 миллион квадрат метр, 2002 йилда 360,9 миллион квадрат метр, 2003 йилда 365,7 миллион квадрат метр ҳамда 2004 йилда 373,5 миллион квадрат метрни ташкил этган. Бошқа томондан, давлат ва шахсий уй-жойлар умумий майдонида икки хил тенденция кузатилган. Бошқача айтган, мазкур йиллар орасида давлат уйларнинг умумий майдони қисқариб борган бўлса, шахсий уйларнинг умумий майдони ҳажми ошиб борган. Жумладан, давлат уйларнинг умумий майдони 1995 йилда 14,6 миллион квадрат метр, 1996 йилда 12,8 миллион квадрат метр, 1997 йилда 12,6 миллион квадрат метр, 1998 йилда 11,8 миллион квадрат метр, 1999 йилда 11,3 миллион квадрат метр, 2000 йилда 11,1 миллион квадрат метр, 2001 йилда 6,8 миллион квадрат метр, 2002 йилда 6,2 миллион квадрат метр, 2003 йилда 5,1 миллион квадрат метр ва 2004 йилда 5,0 миллион квадрат метрни ташкил этган. Юқорида тақидлаганимиздек, шахсий уйларнинг умумий майдони бу йиллар оралиғида ошиб борган. Хусусан, Ўзбекистонда 1995 йилда шахсий уй-жойларнинг умумий майдони 277,2 миллион квадрат метр, 1996 йилда 290,8 миллион квадрат метр, 1997 йилда 296,9 миллион квадрат метр, 1998 йилда 305,7 миллион квадрат метр, 1999 йилда 319,0 миллион квадрат метр, 2000

⁷ Саттор Ж. Пахса деворнинг қайта тикланиши: Турар-жой биноларини қуриш хусусида. // Гулистон. 1996. № 3. Б. 25.

⁸ Саттор Ж. Пахса деворнинг қайта тикланиши: Турар-жой биноларини қуриш хусусида. // Гулистон. 1996. № 3. Б. 24.

⁹ Рустамов С. “Ақлли уй”лар, вақт ва маблағ тежашга ёрдам бермоқда. // Ma'rifat. 2013. № 9.

йилда 328,8 миллион квадрат метр, 2001 йилда 343,5 миллион квадрат метр, 2002 йилда 354,7 миллион квадрат метр, 2003 йилда 360,6 миллион квадрат метр ва 2004 йилда 368,5 миллион квадрат метрдан иборат бўлган¹⁰.

Мазкур тенденция шаҳар ва қишлоқ уй-жой фондларида ҳам кузатилган. Хусусан, Ўзбекистонда 1995 йилда шаҳар уй-жой фондининг умумий майдони 122,4 миллион квадрат метрни ташкил этган бўлса, 2004 йилда бу кўрсаткич 142,1 миллион квадрат метрга етган. Бунда шаҳардаги давлат уй-жой умумий майдони 11,0 миллион квадрат метрдан 4,5 миллион квадрат метрга етган тушган. Аксинча шахсий уй-жойлар умумий майдони бу йиллар оралиғида охиш борган. Жумладан, 1995 йилда 11,4 миллион квадрат метр, 1996 йилда 112,7 миллион квадрат метр, 1997 йилда 114,2 миллион квадрат метр, 1998 йилда 118,1 миллион квадрат метр, 1999 йилда 121,6 миллион квадрат метр, 2000 йилда 124,4 миллион квадрат метр, 2001 йилда 129,9 миллион квадрат метр, 2002 йилда 134,5 миллион квадрат метр, 2003 йилда 135,2 миллион квадрат метр ҳамда 2004 йилда 137,6 миллион квадрат метр бўлган¹¹.

1995-2004 йилларда Ўзбекистонда қишлоқ хуудларида уй-жойларнинг умумий майдони 169,4 миллион квадрат метрдан 231,4 миллион квадрат метрга етган. Қишлоқлада мазкур йиллар оралиғида давлат уй-жой фонди ҳажми кескин камайган бўлса, шахсий уйлар умумий майдони анча ошиб борган. Хусусан, давлат уй-жой фонди ҳажми 1995 йилда 3,6 миллион квадрат метрни ташкил этган бўлса, 2004 йилда бу кўрсаткич 0,5 миллион квадрат метргача тушиб кетган. Шахсий уй-жойлар умумий ҳажмида аксинча кўтарилиш юз берган. Масалан, 1995 йилда шахсий турар-жойлар умумий майдони 165,8 миллион квадрат метр, 1996 йилда 178,1 миллион квадрат метр, 1997 йилда 182,7 миллион квадрат метр, 1998 йилда 187,6 миллион квадрат метр, 1999 йилда 197,4 миллион квадрат метр, 2000 йилда 204,4 миллион квадрат метр, 2001 йилда 213,6 миллион квадрат метр, 2002 йилда 220,2 миллион квадрат метр, 2003 йилда 225,4 миллион квадрат метр ҳамда 2004 йилда 230,9 миллион квадрат метрни ташкил этган¹².

Хулоса тарзда айтиш мумкинки, 1990-2000 йилларда Ўзбекистонда уй-жой қурилиши бўйича бир қанча мезонлар мутахасислар томонидан таклиф этилган. Ушбу мутахасислар уйлар қурилиши сифатга, яшаш қулайлигига ҳамда энергия тежамкорлигига эътибор берган. Шу билан биргаликда, мутахасислар томонидан бир кишига ўртача яшаш майдони ҳажми ҳисоблаб чиқилган. Сатистик маълумотлар кўрсатадики, Ўзбекистонда йилдан-йилга уй-жой майдонлари ҳажми шаҳар ва қишлоқ кесимида ҳам ўсиб борган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Болиев А. Уй-жой қурилиши: рағбат ва имтиёз.. // Ўзбекистон овози. 1997. № 37.

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси йиллик статистик тўплами. Тошкент. 2005. Б. 89.

¹¹ Ўзбекистон Республикаси йиллик статистик тўплами. Тошкент. 2005. Б. 89.

¹² Ўзбекистон Республикаси йиллик статистик тўплами. Тошкент. 2005. Б. 89.

2. Саттор Ж. Пахса деворнинг қайта тикланиши: Турар-жой биноларини қуриш хусусида. // Гулистон. 1996. № 3.
3. Сабиров Б. Нурметов У. Ёшлар йилида қишлоқ шароитида барча қулайликларни ўзида мужассам этган турар-жой биноларини қуриш лойиҳаси. // Ўзбекистон архитектураси ва қурилиш. 2008. № 4.
4. Содиқов Ш. И. Мамлакатимиз ҳудудлари марказлари инфраструктурасини яхшилаш ва аҳолини арзон уй-жой билан таъминлаш мақсадида кўп қаватли уй-жойлар қурилишини дастур асосида амалга ошириш . // Иқтисод ва молия. 2015.№ 2.
5. Тўлаганов К. Тошкент тажрибаси. Натижа ва истиқбол (Аҳолини уй-жой билан таъминлашдаги тажрибалар хусусида.) // Халқ сўзи. 1997.
6. Рустамов С. “Ақилли уй”лар, вақт ва маблағ тежашга ёрдам бермоқда. // Ma'rifat. 2013. № 9.
7. Ўзбекистон Республикаси йиллик статистик тўплами. Тошкент. 2005.